

INSONIYAT HAYOTIDA SUN'IY INTELLEKTNING
O'RNI VA AHAMIYATI

Saydullayev Og'abek Mamurjon o'g'li

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda barcha sohalarga kirib kelayotgan raqamli texnologiyalarning o'rni, sohalarda ulardan foydalanishning afzalliklari haqida so'z boradi.

Аннотация. В статье говорится о роли цифровых технологий, которые сегодня проникают во все сферы, и преимуществах их использования в сферах.

Annotation. The article talks about the role of digital technologies, which are penetrating into all areas today, and the advantages of their use in the areas.

Kalit so'zlar: Neyron tarmoqlar, algoritm, Robot, sun'iy intellekt,

Ключевые слова: Нейронные сети, алгоритм, робот, искусственный интеллект.

Keywords: Neural networks, algorithm, robot, artificial intelligence.

Kirish

Hozzirgi kunda butun dunyoda ishlab chiqarish ko'lami kengaymoqda va iqtisodiyot yangi xodimlarga ya'ni kam mablag'ni talab qilib ko'p ish bajara oladigan ishchi kuchiga ehtiyoj sezmoqda.

Bu muammoni hal etish uchun ta'limi tizimida malakali kadrlar tayyorlash va ishlab chiqarish jarayoniga sun'iy intellektga asoslangan robotlarni jalb etish talab etiladi. Bu iqtisodiy o'sishga olib kelishi aytilmoqda.

Bill Geytsning aytishicha, kompyuterlarning raqamli kuchlari qancha arzonlashsa, sun'iy intellekt ham shunchalik keng tarqaladi. Tabiiy tildagi so'rovlar esa izlash va kompyuter sichqonchasi yordamida kerakli funksiyalarni chaqirishning o'rnini egallaydi. Shunday ekan inson va sun'iy intellekt bir-birini to'ldirishi kerak. Shuningdek, ular insonning aqliga sig'maydigan miqdordagi ma'lumotlarni qayta ishlay olishlari hamda ko'z ilg'amaydigan tafsilotlarni topa olishlari, qolaversa, dori vositalari miqdorini me'yordan ziyod bo'lishidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ortiqcha ta'sirlarni aniqlashga yordam beradi. Shahar markazidan uzoqda joylashgan hududlar aholisi uchun sun'iy intellekt dastlabki maslahatlarni beradi va mahalliy mutaxassislar maxsus tayyorgarlikni talab qilmaydigan ultratovush apparatlari kabi ilg'or uskunalardan foydalangan holda ko'proq asosiy tekshiruvlarni o'tkazishlari mumkin bo'ladi.

Sun'iy intellekt ilmiy kontentni moslashtirish uchun o'quvchi nimaga qiziqishi va ma'lumotni qanday o'zlashtirishini o'rganadi, so'ngra materialni tushunish darajasini baholashni o'rganadi va o'quvchining qiziqishi yo'qolayotgan holda buni oldindan sezib unga motivatsiya berish yo'llarini topadi. Bu ma'lumotlar o'qituvchilarga dasturni sozlash, shuningdek, o'quvchilarga kasb tanlash borasida aniqroq maslahatlar berishga yordam beradi. Shubhasiz, sun'iy intellekt motivatsiya kabi o'ta psixologik narsalarni tushunguncha ancha vaqt o'tadi, deya yozadi Geyts. Umuman olganda, mashina bilan muloqot hech qachon

sinfda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hosil bo'ladigan aloqaning o'rnini bosa olmaydi. Ammo o'sish bo'ladi. Shunday ekan sun'iy intellektning tatbiq qilinishi bir-biriga qarama-qarshilikni emas, hamkorlikni keltirib chiqarishi kerak.

Yaqin 40 yil ichida mashinalar inson ishining yarmini deyarli inson bilan bir xil yoki undan yuqori samaradorlik bilan bajara oladigan bo'ladi. Ammo robotlar shunchaki odamlardan ishni tortib ololmaydi, balki past malaka talab qiladigan vazifalarda odamning o'rnini bosadi va yangi ishlar yaratadi. Axir kimdir sun'iy intellektga xizmat ko'rsatishi va algoritmlarini ishlab chiqishi kerak bo'ladi. Sun'iy intellekt ishlatiladigan barcha holatlarda u odam tomonidan boshqariladi. Odam qanchalik malakali bo'lsa, natija shunchalik yaxshi bo'ladi.

Kelajakda insoniyat asta-sekin odatiy vazifalardan xalos bo'ladi. Algoritmlar ularni tezroq va yaxshiroq hal qila boshlaydi. Ishchi mutaxassislar yangi jarayonlarga tez sur'atlar bilan moslashmoqda. Sun'iy intellektga ega aqlli qishloq xo'jaligi texnikasi mexanizatorlarining ishini sog'liq bilan bog'liq jiddiy jismoniy zo'riqishlarni talab qiladigan og'ir mehnat sinfidan chiqarib, traktorlar, haydovchisiz kombaynlar va boshqa texnikalar bo'lgan avtonom avtopark operatorlari kabi "oq yoqali ishchilar" toifasiga olib chiqadi. Biz ushbu natijalarni tajriba namunasi sifatida tahlil qilishimiz va texnologiyalar mehnat jarayonining alohida ishtirokchisi sifatida sun'iy intellektning ommaviy joriy etilishi bilan bog'liq tub o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan boshqa tarmoqlarda qanday ishlashini bashorat qilishimiz mumkin. Zamonamizning asosiy xususiyati insonni ishlab chiqarish vositalari toifasidan asta-sekin chiqarib tashlashdir. Bu yerda uning o'rnini robotlar egallaydi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt ijodiy yondashuvni talab qilmaydigan, shu bilan birga kompaniya miqyosida ko'p mehnat talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir. Bu xodimlarga e'tiborini dolzarb muammolarni hal qilishga va yanada ijodiy hamda qiziqarli vazifalarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Bundan ko'rinib turibdiki tobora ko'proq kompaniyalar sun'iy intellektdan foydalanishning yangi usullarini ustida bosh qotirishadi. Muhandislar allaqachon yuqori quvvatli chiplar ustida ishlamoqda va quvvat sarfi hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradigan optik kalitlarni yaratishmoqda, bular sun'iy intellektga hozirgi kabi faqat bulut orqali emas, balki foydalanuvchi qurilmalarining o'zidan ham ishlash imkonini beradi.

Algoritmlar, shuningdek, tor doiradagi sohalarni ham yaxshiroq tushuna boshlashadi. Yaqin kelajakda sun'iy intellekt e'tibor markazini tark etmaydi, shuning uchun Geyts yodda saqlash kerak bo'lgan uch xulosani keltiradi. Birinchidan, texnologiyaning kamchiliklari bilan bog'liq xavotirlar sun'iy intellektni jamiyat foydasiga ishlatishdan to'smasligi lozim. Tadbirkorning aytishicha, odamlar ham xato qiladi va bu xatolari ustida o'rganadi.

Ikkinchidan, sun'iy intellekt xizmatlarga maxsus huquqlar, katta ehtimol bilan, aholining shundoq ham yuqori qatlamiga tegadi. Hokimiyat va senatlarning vazifasi - bu texnologiyani aholining ijtimoiy nochor qatlamiga joriy etishga yordamlashish va notenglik chuqurlashishining oldini olish.

Va oxirgisi: sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanishning ilk pog'onasida turibdi xolos. Shunday ekan hash-pash deguncha ular to'qnash kelayotgan cheklovlar izsiz yo'q bo'lib ketadi.

Sun'iy intellekt tomonidan takomillashtirilgan tizimlar inson tahliliga qaraganda vaziyatning aniqroq manzarasini yaratish uchun turli xil ma'lumotlar to'plamini tahlil qilishi va sharhlashi mumkin. Robotlar, shuningdek, biznesga ko'proq foyda keltiradigan bashorat qilish va farazlarni taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yangi texnologiyalar xodimlar uchun xavf tug'dirmaydi, balki ularni oddiy ishlardan xalos etib, vaqtini strategik, ijodiy va boshqaruv qarorlariga bag'ishlash imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellekt charchamaydi, chalg'amaydi va uning o'ziga xos manfaatlari yo'q. Dastlabki bosqichda yangi sohani o'zlashtirganda odam juda samarali ishlaydi.

Insoniyat katta tajribaga ega hamda o'z bilim va ko'nikmalarini yangi vazifaga tezda moslashtiradi. Ammo sohani chuqurroq o'rganishimiz bilan egallagan tajribamiz ishimizga aralasha boshlaydi. Biz noto'g'ri analogiyalardan foydalanamiz, xotiramizni va barcha hisoblash resurslarimizni bitta aniq vazifaga sarflay olmaymiz. Sun'iy intellekt holatida esa har bir aniq model bitta tor yo'nalishdagi vazifani hal qiladi. Sun'iy intellekt bu vazifa bilan bog'liq bo'lmagan hamma narsa oldida ojiz bo'lishi mumkin, lekin uning tor yo'nalishdagi vazifa bo'yicha yechimlari ko'pincha insoniy yechimlardan ustun turadi.

Inson omili va tajribasi muhim bo'lgan o'rinlarda yaqin orada biror narsa o'zgarmaydi. Bu sohalar, masalan, sog'liqni saqlash va ta'lim bo'lishi mumkin.

Robotlar kamdan kam hollarda inson nazoratisiz ishlaydi, ayniqsa inson hayoti va salomatligi uchun muhim bo'lgan faoliyat sohalari bo'lsa. Shuning uchun

biz sun'iy intellekt xizmatlarini shifokor yordamchilari, ko'makchilari deb ataymiz.

Bizga hozirgi kunda va yaqin kelajakda eng ko'p kerak bo'ladigan xodimlar :

Nafaqat odam bilan, balki qurilmalarning bir-biri bilan, shuningdek, boshqa axborot tizimlari bilan o'zaro aloqa o'rnatishi mumkin bo'lgan internet mutaxassislari. Bular tizim dizayni, ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari va foydalanuvchi interfeyslarini ishlab chiqish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lgan odamlardir.

Kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar. Ular ma'lumotlar xavfsizligi va yaxlitligini, kompyuter tizimlari va axborot xizmatlarining ishlashini tekshirish bilan shug'ullanadigan xodimlardir. Ularning vazifasi zaifliklarni topish, xakerlik hujumlarini tekshirish, ularning oqibatlarini bartaraf etish va kibermudofaani yaxshilash bo'yicha tavsiyalar tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak sun'iy intellektning vazifasi haydovchiga, kombayn operatoriga, quruvchiga, bankirga, jurnalistga va hokazolarga yordam berishdir. Sun'iy intellekt bu tor funkSIONallikni ideal tarzda amalga oshirishga moslashtirilgan dasturdir. Lekin qoida tariqasida, bu tor vazifalar katta, umumiy tizimning bir qismi bo'ladi. Xuddi qishloq xo'jaligi korxonasi yoki transport korxonasini boshqarish kabi. Umumiy tizim esa shaxs tomonidan boshqarilishi kerak. Shuning uchun doimo sun'iy intellekt va odamlar o'zaro ittifoqda bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

-
1. Дмитрий Марков «Влияние искусственного интеллекта на наши рабочие процессы».
 2. Bill Geytsning ushbu sayti www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun
 3. Albina Kudryakova “Aqlga sig‘mas manzara: XX asrda kelajak shaharlari qanday tasvirlangan?”
 4. Hasanov S. T., Khonkulov K. K., Akbarov H. U. THE IMPORTANCE OF A SMART IRRIGATION INTRODUCTION SYSTEM BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. Speical Issue 1. – C. 89-94.
 5. Xonqulov X., Akbarov X., Nomozova M. QISHLOQ XO‘JALIGIGA AQLLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY QILISH //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU Conference 1. – C. 318-324.